

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Шеркулов Сардор Комилович,
Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6775756>

АННОТАЦИЯ

Адабиётшуносликда адабиёт намуналарини типологик ўхшашликлар тизимида ўрганиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, адабиёт назариясида типологик ўхшашликлар бевосита адабий таъсир ва адабий алоқалардан келиб чиқиши таъкидланган. Ушбу мақолада турли макон ва замонда яшаган ёзувчилар ўртасида адабий таъсирнинг юзага келиш омили, дунё ва ўзбек адабиётшунослигида адабий таъсир натижасида ёзилган асарлар ва образлар ҳақида маълумот берилди. Шу билан бирга, У.Фолькнер романларининг анъаналар негизида янгича ҳикоялаш услуби ва янги композицион шаклнинг пайдо бўлганлиги, бир воқеанинг турли қаҳрамонлар томонидан ҳикояланиши, реализм қолипидан чиқиш ва янги авлодга ҳос экспериментал реализмга асос солиниши каби замонавий ўзбек адабиётига таъсири хусусида сўз юритилди.

Калит сўзлар. Адабий таъсир, типологик ўхшашликлар, янгича композицион шакл, янгича образлар.

Шеркулов Сардор Комилович,
Базовый докторант Ташкентского государственного
университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои

ТРАДИЦИИ ПРОЗЫ УИЛЬЯМА ФОЛКНЕРА В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

В литературе важно изучать литературные образцы в системе типологических сходств. Литературная теория подчеркивает, что типологические сходства проистекают непосредственно из литературных влияний и литературных связей. В данной статье представлена информация о факторах литературного влияния у писателей, живущих в разных местах и временах, произведениях и образах, написанных в результате литературного влияния в мировой и узбекской литературе. В то же время рассматриваются влияние романов Фолкнера на современную узбекскую литературу, такое как появление нового стиля повествования и новой композиционной формы, основанной на традициях, повествование о конкретном событии разными персонажами, появление реализм и создание нового поколения экспериментального реализма.

Ключевые слова. Литературное влияние, типологическое сходство, новая композиционная форма, новые образы.

Sherkulov Sardor Komilovich,
PhD student of Tashkent State University of
Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi

TRADITIONS OF WILLIAM FAULKNER'S PROSE IN MODERN UZBEK LITERATURE

ANNOTATION

In literature, it is important to study literature samples in a system of typological similarities. Literary theory emphasizes that typological similarities derive directly from literary influences and literary connections. This article provides information about the factors of literary influence among writers living in different places and times, works and images written as a result of literary influence in world and Uzbek literature. At the same time, it is outlined the influence of Faulkner's novels on modern Uzbek literature, such as the emergence of a new style of storytelling and a new compositional form based on traditions, the narration of an exact event by different characters, the emergence of realism and the establishment of a new generation of experimental realism.

Keywords. Literary influence, typological similarity, new compositional form, new images.

Замонавий ўзбек адабиётшунослигида миллий адабиёт намуналарини типологик ўхшашликлар тизимида ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Адабиёт назариясида типологикликнинг контактли ва контактсиз шакллари ажратиб кўрсатилади. Бири генетик яқинлик, иккинчиси бевосита адабий таъсир ва адабий алоқалардан келиб чиқади. Шу билан бирга, ёзувчилар яшаган давр, ижтимоий муҳит, турмуш шароити ёзувчи қахрамонлари орасида ўзига хос муштаракликни юзага келтирувчи омил бўлиб ҳисобланади.

Адабий таъсир, мутахассисларга кўра, қуйидаги омиллар асосида майдонга келади: 1) икки ёки ундан ортиқ халқ ўртасидаги ижтимоий, маданий, адабий алоқалар воситасида; 2) адабиётлар ўртасидаги қондошлик, муайян генетик боғланиш, маълум этносга мансублик асосида (мас., қардош халқлар адабиёти); 3) адабий таъсир кенг кўламли ва кўп босқичли бўлиши, бутун бошли адабий даврни ташкил этиши мумкин (мас., Ж.Ж.Руссо ва Ж.Г.Байрон мансуб адабий оқимларнинг А.Пушкин, М.Лермонтов, Л.Толстойларга таъсири); 4) ёзувчилар ўртасидаги адабий алоқанинг бир тури. Бир ёзувчида мавжуд сюжет, образ, машхур мотивлар ёки бадиий ғоялардан бошқа ёзувчининг фойдаланиши ва ҳ.к [6, 1].

“Адабиётшунослик луғати”да: “адабий таъсир” терминида: “(русчадан калка: литературное влияние) – адабий жараёнда табиий равишда ва қонуният мақомида мавжуд бўлган, бадиий тафаккур ривожига муҳим аҳамиятга молик ҳодиса. А.т. адабий-бадиий ҳодисаларнинг замон ва макондан қатъи назар, ўзаро алоқада яшаши оқибати ўлароқ воқе бўлади. Демак, А.т. битта миллий адабиёт ёки адабиётлараро алоқалар, бир давр адабиёти ёки турли даврлар адабиёти доирасида ҳам кузатилади. Шунга кўра А.т.нинг кўлами ва даражаси турлича (умумий ва шахсий) бўлиб, улар бир қатор омилларга боғлиқдир”, дея таъриф берилади [1, 16].

Филология фанлари доктори С.Мелининг қуйидаги фикрлари типология ва адабий таъсирнинг ўзаро қонуний алоқадор, реал асосга эга маданий ҳодиса эканини таъкидлаши билан бирга адабий таъсирнинг мантикий аниқлик чегараларини ҳам белгилаб олишимизга ёрдам беради: “Адабий таъсир типологиянинг ўзига хос хусусий кўриниши бўлиб, у ҳам бадиий ҳодисалардаги маълум ўхшашликлар, умумийликлар кўринишида воқе бўлади. Адабий таъсирнинг типологиядан фарқли томони шундаки, бири иккинчисига таъсир этаётган ижодкор ёки бадиий асар вақт, макон ва мантиқ жиҳатидан асосли бўлиши зарур. Айтайлик, Дантенинг Юсуф хос Хожиб ижодига таъсири ҳақида гапириш мумкин эмас, чунки “Қутадғу билиг” муаллифи Дантедан икки аср бурун яшаган. Аксинчаси ҳам мумкин эмас, чунки Данте “Қутадғу билиг” билан таниш бўлиши эҳтимолдан ниҳоятда узоқ”[2, 110].

Ўзбек ва дунё адабиётшунослигидан юқоридагига яқин ёки маълум фарққа эга илмий фикр-хулосаларни яна кўплаб келтириш мумкин. Айни пайтда уларнинг барчаси бир миллат адабиётининг ўзга халқларга нисбатан фаоллиги, бадиий тафаккурдаги авангардлик адабий

таъсир учун муҳим восита бўлишини алоҳида таъкидлайди. Бунда тарихий даврдошлик, миллий, этник яқинлик, географик чегаралар асосий роль ўйнамайди. Адабиёт шундай бир эстетик, сирли жараёнки, у вақт, макон, маданият, дин, эътиқод деворларидан бемалол ошиб ўтиб, бошқа адабиётларга, аниқ бир ёзувчи ижодига бемалол таъсир ўтказиши, бадиият ривожига улкан ҳисса қўшиши мумкин.

Бу ҳолатни ўзбек адабиётининг узоқ ва яқин тарихида ҳам бемалол кузатишимиз табиий. Ўзбек мумтоз адабиётига араб, форс адабиётининг таъсири натижасида ўзбек мумтоз лирикаси, мумтоз насрида юксак ўзгаришлар рўй бергани изоҳга муҳтож эмас. Дастлаб форсий тилда ёзилган “Хамса” Алишер Навоий томонидан туркий тилда давом эттирилгани, хамсачиликнинг юқори мақом эгаллагани барча навоийшунослар томонидан таъкидланади. Навоий таъсирида дostonчилик анъаналарини давом эттирган турк, озарбайжон, форс адабиётидаги янгиланишлар, Навоий анъаналарининг Хоразм, Қўқон адабий муҳитида изчил давом эттирилиши фикримизнинг ёрқин далилидир. XVII асрдан эътиборан ўзбек адабиётига Абдулқодир Бедил, Муҳаммад Фузулийларнинг таъсири ҳам шу жараённинг муҳим аҳамиятга молик эстетик ҳодиса эканини кўрсатади.

XX асрда Ўзбек адабиётига кириб келган янги шеърый жанрлар жадидларнинг дунё шеърыйатидан таъсирланганига катта далил. Уларнинг ўзлари турк, татар, озарбайжон, араб, форс, рус янги адабиётидан ижодий таъсирланганларини эътироф этадилар. Ўзбек адабиёти учун мутлақо янгилик бўлган драматургия ҳам айнан адабий таъсир натижасидир. Филология фанлари доктори Узоқ Жўрақулов бу ҳодисанинг ижтимоий, маданий-тарихий, бадиий асосларга эга эканини Ўзининг “Драма жанри” номли назарий тадқиқотида исботлаб берган[3, 48].

XX аср боши ва ўрталаридаги ўзбек насрида А.Қодирий, А.Чўлпон, Ойбек, Ғ.Ғуллом, А.Қаҳҳорлар ижодида турк, араб, француз, инглиз, рус адабиёти эпик анъаналари борлигини инкор этиб бўлмайди. Маълумки, А.Қодирий ва А.Чўлпон дастлабкилардан бўлиб ўзбек романларини ижод этганлар. Уларнинг ҳар иккиласи рус тилини мукамал даражада билганлари ҳақида илмий адабиётларда қайдларни учратамиз. Демак улар бу воситачи тил орқали Европа насри ва рус адабиёти билан изчил танишиб борганлар. Айни пайтда уларнинг турк ва араб тилларини ҳам билганлари Шарқ замонавий адабиётидан ҳам воқиф эканларини кўрсатади. Улардан кейинги авлод эса асосан рус тилидаги таржималар орқали жаҳон адабиётини таниганлар. Ойбек ва Ғ.Ғулломлар насрида рус миллатига мансуб қаҳрамонлар мавжуд. А.Қаҳҳор эса рус адабиёти классикаларидан бевосита таъсирланганини ўзи эътироф этади. Масалан, А.П.Чеховни ўзининг устози сифатида тилга олади. Бу анъана, О.Ёқубов, П.Қодиров, А.Мухторлар ижодида ҳам изчил давом этди, албатта. Айниқса, А.Мухтор Л.Толстой насри таъсирида ўз романлари образларини мукамаллаштиргани, ҳатто “Чинор” романига Л.Толстой образини ҳам киритгани маълум. О.Ёқубов В.Шукшин насрида изчил учрайдиган “чудак” образини ўзбекча вариантини адабиётга олиб кирди ва ҳ.к.

Ў.Ҳошимов замондоши ҳисобланган Ш.Холмирзаев, Ў.Умарбеков, У.Назаров, О.Мухторлар асарларининг ёзилишига ҳам рус адабиёти, русча таржималар орқали дунё адабиётининг бетақрор таъсири бўлгани шубҳасиз. Шаҳар одами, қишлоқ одами, халқ ичидан чиққан одам, кичкина одам образлари, сентиментал ва романтик образлар бевосита Л.Толстой, Ф.Достоевский, М.Шолохов, В.Шукшин, В.Распутин асарларини ўқиш натижасида пайдо бўлган янги образлар эди.

XX асарнинг 80-йилларида бир қатор ўзбек ёзувчилари Москвадаги адабиёт институти ва Олий адабиёт курсида таълим олдилар. Азиз Абдураззоқ, Жонрид Абдуллахонов, Мурод Муҳаммад Дўст, Тоғай Мурод, Абдуқаҳҳор Иброҳимов, Тўра Мирзолар шу жумладандир. Натижада нафақат рус адабиёти билан, шу билан бирга Европа ва Америка адабиёти намуналари билан чуқур танишиш, уларни таржима қилиш, ижодий ўзлаштириш жараёни тезлашди. Яна бир муҳим томони, XX асрнинг 60-йилларидан кейин адабиётга янги бир эпкин кириб келди. Бу янгиликнинг таъсири дастлаб шеърыйатда А.Орипов, Э.Воҳидов, О.Матжон, Р.Парфилар ижодида кўзга ташланган бўлса, насрда О.Ёқубов, П.Қодиров, Ш.Холмирзаев, У.Назаров, Ў.Умарбеков, О.Мухтор, Ў.Ҳошимовлар ижодида янги изланишларнинг майдонга

келишини таъминлади. Саналганлардан кейинги 80-йиллар авлоди ҳисобланмиш Э.Аъзам, Х.Султон, М.М.Дўст, Т.Муродлар, буларнинг изидан етишиб келган Н.Норқобилов, Ш.Бўтаев, С.Ўнар, А.Йўлдош, Н.Эшонқул, Ш.Ҳамро, Л.Бўрихон, Т.Рустамов, У.Ҳамдам, И.Султонлар насрида эса жаҳон адабиётининг таъсири яққол сезилди.

Саналган ёзувчилар ичида асосан тўртта хорижлик ёзувчи асарларидан таъсирланиш анъанаси очикроқ кўзга ташланади. Булар: Ж.Жойс, У.Фолькнер, Г.Г.Маркес, А.Камюлар ижоди бўлиб ҳисобланади.

У.Фолькнердан таъсирланиш анъанаси 80-йилларнинг ўрталаридан эътиборан яққолроқ кўринади. Масалан, шу йилларга қадар Ойбек, Ғ.Ғулом, А.Қаҳҳор анъаналарига эргашиб асар ёзган Ў.Ҳошимов 1986 йилда чоп эттирган “Икки эшик ораси” асарида ҳикоялашнинг тамомила янгича композицион шаклига ўтган. Мазмун томонлама ҳам У.Фолькнерга ўхшаб оддий халқ ҳаётининг ички реал ҳолатларини қаламга олган. У.Фолькнернинг “Ўлаётган чоғимда” романидаги ҳикоялаш манераси, бир воқеани бир нечта қаҳрамон тилидан берилиши У.Фолькнер таъсирида пайдо бўлган бадий усул эди, албатта. Бу далил ўзбек замонавий насрида У.Фолькнердан таъсирлашин анъанаси бевосита бадий асарларда намоён бўлишига кўра Ў.Ҳошимовдан бошланганига гувоҳлик беради. Омон Мухторнинг “Минг бир қиёфа” романида бир образнинг бир нечта портрет, характер ва психологик ҳолатлар мозаикасида тасвирланиши ўз-ўзидан У.Фолькнер тасвир услубига бориб боғланади. Ў.Умарбековнинг “Севгим, севгилим” кинесасидаги сентиментал ҳолатлар, ўлимнинг субъектив тасвири ҳам бизга “Ўлаётган чоғимда” романининг тасвир принципларини эслатади.

Аммо Ў.Ҳошимовдан кейин У.Фолькнер насри анъаналаридан бевосита таъсирланган, бу таъсирни, образлар, сюжет мотивлари, психологик ҳолатлар, ҳикоялаш шаклига кўра яққол ифода этган ёзувчилар сифатида ҳеч иккиланмасдан Т.Мурод, М.М.Дўст, Н.Эшонқул, Ш.Ҳамро, Т.Рустамов асарларини кўрсатишимиз мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.

Т.Мурод насри бир томондан Шарқ насрчилиги анъаналаридан сув ичса, бошқа томондан ғарб адабиёти билан ҳамоҳанг. Кўп томонлама У.Фолькнер асарларининг ҳам таъсири бор. Вафо Файзулло Т.Мурод насри ҳақида ёзар экан, бу борадаги мусиқийлик ҳақидаги қизиқ фикрларни илгари суради: “Бу фазилат адабиётнинг донгил йўли насрда ноёблашиб, кам кузатиладиган бўлди. Ғарбда бунга чучмал, ортиқча нарса деб қарайдиганлар катта куч. Ва шунинг учун ҳам XIX – XX аср Ғарб, Амрико насрининг сўзи совук, руҳни эзади. Кўнгил билан ҳисоблашганда Жойс, Кафка, Фолькнер, Камю каби каби жаҳоншумул ёзувчиларнинг насри қанча зўр бўлгани билан тинка-мадорингизни қуритиб, нафасингизни қисади. Битикда куй, оҳанг, шеърият нашъасига очлик сезилади. Ҳартигул бу борада Ғарбга нисбатан Шарқнинг имкони ҳам, эҳтиёжи ҳам тош босади... Тоғай Мурод насри ҳам шундай шоирона. Унинг қора сўзи шеърият руҳи билан суғорилган... Ҳар бир имлоси, сўз қурилиши шеърий, ўйноқи термалари, ташвиқ ва тароналари борки, бир йўла ҳам насрдан, ҳам назмдан баҳраманд бўламиз”[4, 692].

Мақола муаллифининг Т.Муродга хос наср услуби ҳақида айтган фикрларига тўла қўшиламиз. Ҳақиқатдан ҳам ёзувчининг насрий услуби лирик услубга яқин. Ҳикоя, кинесаларигина эмас, ҳатто романларида ҳам ёзувчи шу услубни муттасил сақлашга уринган. “Отамдан қолган далалар”, “Бу дунёда ўлиб бўлмайди” романларида фойдаланилган халқ дostonлари насрий қисмига монанд услуб улардаги мусиқийлик, ифода лиризмини таъминлаган, албатта. Аммо В.Файзуллоҳнинг бир фикрига тўла маънода қўшила олмаймиз. Европа ва Америка насрида ҳам мусиқийликни ёрқин намоён этадиган, қаҳрамонлар субъектив олами тасвирида тўла-тўқис лирик ифода етакчилик қилувчи асарлар талайгина. Олим санаган Ж.Жойснинг “Улисс” романидаги лирикага монанд ўринлар, айниқса Стивен Дедалус ўйлари, бошқа қаҳрамонларнинг лирик шеърият билан йўғрилган монолог ва диалоглари В.Файзуллоҳ фикрини инкор этади. Айниқса, У.Фолькнер ҳақида бундай хулосани айтишга шошилмаслик керак. Шунини таъкидлаш керакки, У.Фолькнер ўз ижодини шеърият билан бошлаган. Услубда шеъриятга хослик унинг “Аскар мукофоти”, “Ўлаётган чоғимда”, “Авессалом, Авессалом” романларида, қолаверса, адибга шуҳрат келтирган, “Шовқин ва ғазаб”

романида етакчи хусусият ҳисобланади. Охирги романдаги Бенжи монологларининг барчасида шеър ритми бор. У.Фолькнер шу томонлама Т.Мурод насри билан ҳамоҳанг. Ҳатто Москвада ўқиб юрган пайтлари мутолаа қилганда Т.Мурод қалбидан ўрин олган дейишимиз ҳақиқатга зид келмайди.

Т.Муроднинг “отамдан қолган далалар”даги Дехқонкул образи асосий ҳикоячи вазифасини ўтаган. У ҳамма воқеаларни ўзи сўзлаб беради. Сўзлаганда ҳам бошқа адабий образларга ўхшаган, эга-кесими равон, анъана услубда сўзламайди. Ўз нактаи назарини, ўзига хос тил билан баён этади. Мана унинг У.Фолькнер қаҳрамони Бенжининг ёшидаги бир воқеани баён этиш йўли:

“Онамиз мени қарғаб-қарғаб ётқизади.

Мен онамиз рўмолини тортқилай-тортқилай ухлаб қоламан.

Бир маҳал эшигимиз ғижир-ғижр очилиб ёпилади.

Мен кўзимни очгани эринаман. Онамиз ташқарилаяпти дея ўйлайман.

Ўн беш-йигирма кунда бир шундай бўлади.

Бир сафариди уйқим келмайин ётаман...

Айвон тарафдан шивир-шивир эшитаман. Шивир-шивирда мени отимда бўлади!

Гап-сўзларни алайна-алайна эшитолмайман. Аммо-лекин кўнглим туяди: ана шу шивир-шивирчи отамиз бўлади”^[5, 27].

У.Фолькнернинг “Аскар мукофоти”, “Сарторис”, “Август ёғдуси”, “Шовқин ва ғазаб” каби романларининг барчасида фуқаролик уруши руҳи кезиб юради. Бу урушда ўзи иштирок этиш ёшига етмаган қаҳрамонлар уруш ва таъқиб хавфини оталарида, барча катталарда ҳис этадилар. Т.Мурод асаридидаги мазкур кўчирмада худди шу руҳият кузатилади. Ўз уйига яширинча келаётган ота, фуқаролик уруши хавфи, отанинг таъқиб этилиши бола Дехқонкулнинг руҳиятида аниқ сезилади. “Шовқин ва ғазаб” қаҳрамони Бенжи сингари Дехқонкул ҳам бўлаётган воқеаларга нисбатан кузатувчи позициясида туради. Ундаги хавф-хатар, безовталиқ, ёмон оқибатни кўнглидан ҳис этиб турса ҳам, қўлидан ва тилидан ҳеч нарса келмайди. Бенжи-ку ўз туғилган уйида бўлаётган воқеаларга ҳеч қурса йиғлаб, ғингиб муносабат билдиради. Унинг бу безовталигини ҳамма ақли йўқ болаланинг хархашаси деб тушунишсада воқеалар маромига нисбатан аралашади. Дехқонкул эса бундай қила олмайди. Ухлаётган бўлиб оиласи учун келаётган хавф-хатар руҳини сезади, холос. Дехқонкул ҳам Бенжи ҳам бу хатарли, сирли воқеалар ортида отанинг омонат эканини ҳис этадилар. Қолаверса, Дехқонкул тилдан воқеликнинг ҳикоя қилиниш усули ҳам У.Фолькнернинг бошқа қаҳрамонларига нисбатан Бенжиге яқинроқ.

Ёки адибнинг “Момо ер қўшиғи” қиссасида Паҳлавон Даҳо образи бор. Унинг бобоси фуқаролар уруши қатнашчиси. Наган тақиб, қишлоғида қизиллар тартибини ўрнатишга ҳисса қўшган. Отаси Сержант Орзикулов деган ҳазил-кинояли ном олган, аскарликдан келиб қилган элдан ташқари қилиқлари учун шу номга эришган. Кейинчалик эси кириб, дастлаб қишлоқ подасини боққан, уйланган, бола-чақали бўлган. Бу орада иккинчи жаҳон уруши бошланган. Урушда беш йил қатнашиб, дунёнинг бор азоб-укубатини тортиб қишлоғига қайтиб келган. Келса урушгача туғилган икки қизи, отаси вафот этган. Урушдан кейин яна бир қиз кўрган, у ҳам турмаган. Ниҳоят, битта-ю битта охирги фарзанди яшаб қолган. Унга момоси томонидан узоқ суриштириш орқасида умри вафо қилсин дея Турсунбой деб исм қўйишган. Аслида Турсин, кейинчалик Паҳлавон Даҳо номини олган қисса қаҳрамони сержант Орзикулов урушдан қайтгандан сўнг туғилган ёлғиз ўғли. Олийгоҳда ўқиб, отасининг ёшлигидагидек хаволаниб, шаҳарда буюклик даъвосида юриб, оёғи ердан узилган Паҳлавон Даҳонинг ўзини тутишлари, ҳатти-ҳаракатлари, ота-онасига беписандлиги, садизмга мойиллиги “Шовқин ва ғазаб” романи қаҳрамони Квентинга ўхшаб кетади. Квентин телба укасини хўрлаш билан болаликнинг кичик жамиятида ўз мавқеини кўтармоқчи бўлади. Укасини қийнаб роҳатланади. Паҳлавон Даҳо эса бутун жамиятдан ўзини баланд туттади. Ота-онаси, атрофидагиларни менсимаслик билан ўзини юксак мавқедаги одам эканини кўрсатмоқчи бўлади. Қаҳрамон билан боғлиқ ушбу эпизод ўзининг онгсизлик ҳолати, инсон табиатига тескарилиги билан

хатто Квентинга хос пинҳона садизм туйғусидан ҳам ўтиб тушади : “Шунда, тошлар орасидан нимжон овоз келди.

Даҳо тошни кўтариб қаради.

Тош остида ёнғокдай чипор мойк бўлди. Мойк ёриғидан бир тумшук чиқиб турди. Тумшук вақти-вақти билан қимирлади. Ҳаётга талпинди.

- Бечора-е, чиқолмаяпсанми? Ҳозир чиқарамиз, ҳозир. Аввал бир сув ичиб ол!

Даҳо шундай дея оғзига тупук тўплади. Тупугини авайлаб мойк ёриғига тўкди.

Мойк ёриғи балғамга тўлди.

Даҳо папиросни бурқситиб-бурқситиб тортди. Чўғини полапон тумшуғига олиб борди.

Чўғ тупукдан жиз-жиз этди...

Полапонда жон асари бўлмади”[5, 662].

Асарда бир жайдари подачи, уруш қатнашчиси, турмушнинг аччиқ-чучугини кўрган одам Сержант Орзикуловнинг ўғли даҳолик касалига йўлиқиб, ўз истеъдодсизлиги сабаб фитначи, иғвогар, текинхўр одамга айлангани ёритилган. Унинг юҳо нафси туфайли уруш азоблари ҳам ўзгартира олмаган Орзикулов аризабозга айланади. Ўз ишидан ўзи уялиб охирида шунинг аламида оламдан ўтади. Буларнинг ҳаммаси миллий анъаналарга содик яшаган қишлоқ кишиларининг кейинги авлоди ахлоқи, маънавиятида бузилиш, инқироз юз берганини кўрсатади. У.Фолькнер романларидаги “Жануб инқирози” фалсафасида ҳам шунга яқин ҳолатлар бадий тасвир этилади. Буларнинг ҳаммаси Москвадаги Олий адабиёт курсида таълим олиш жараёнида жаҳон адабиёти, шу жумладан, У.Фолькнер ижоди билан мукамал танишган Т.Муроднинг бадий таъсирланиш кўлампидан далолат беради. У.Фолькнердан таъсирланиш анъанаси 80-йилларнинг ўрталаридан эътиборан яққолроқ кўринади. Аммо Ў.Ҳошимовдан кейин У.Фолькнер насри анъаналаридан бевосита таъсирланган, бу таъсирни, образлар, сюжет мотивлари, психологик ҳолатлар, ҳикоялаш шаклига кўра яққол ифода этган ёзувчилар сифатида ҳеч иккиланмасдан Т.Мурод, М.М.Дўст, Н.Эшонкул, Ш.Ҳамро, Т.Рустамов асарларини кўрсатишимиз мумкин. Айни пайтда Шойим Бўтаевнинг “Шох”, Улуғбек Ҳамдамнинг “Исён ва итоат”, “Ота”, Тўхтамурод Рустамовнинг “Капалаклар ўйини”, Жавлон Жовлиевнинг “Кўркма” романларида У.Фолькнер таъсири изчил кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Куронов Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – Б. 16.
2. Милиев Сувонкул (Сувон Мели). Глобал илмий-бадий талқин поэтикаси. Филология фанлари доктори (DSc.) диссертацияси. – Тошкент, 2019. – Б. 110.
3. Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 2015. – Б. 48.
4. Файзуллоҳ В. Абадият /Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Роман, қиссалар китобида. – Тошкент: Шарқ, 2018. – Б. 692.
5. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Роман, қиссалар. – Тошкент: Шарқ, 2018. – Б. 27.
6. Юсупов О. Н., Вахобов А. А. СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //The Way of Science. – 2014. – Т. 128.
7. Юсупов, О.Н. Бадий матн: тушунча ва дифференциал хусусиятлар. Бухоро давлат университети илмий ахбороти. №36 2016. Б. 85-88.
8. Nematjonovich Y. O. COGNITIVE SEMANTICS IN CONTEXT //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 6. – №. 1. – С. 134-137.
9. Юсупов О. Н. ТАРЖИМАДА МАДАНИЯТЛАРАРО ТАФОВУТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
10. Юсупов, О.Н., 2013. Новые переводы узбекской литературы в английском языке. Ўзбек тили ва адабиёти, 4(4).
11. <https://literaturologiya.academic.ru/319>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000